

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16949669>

GLOBAL MEDIA KOMPANIYALARINING AXBOROT MAYDONIDA TA'SIRI

Maxammadaliyev Asadbek Mamarasul o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada global media kompaniyalarining axborot maydoniga ta'siri tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot oqimlari, kommunikatsiya vositalarining jadal rivojlanishi va raqamli texnologiyalar global media kompaniyalarining rolini sezilarli darajada kuchaytirmoqda. Ularning siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy hayotga ta'siri kengayib borayotgani qayd etiladi. Shu bilan birga, xalqaro axborot makonida raqobat, axborot xavfsizligi va milliy manfaatlarni himoya qilish masalalari ham muhim ahamiyat kasb etadi.*

***Kalit so'zlar:** global media, axborot maydoni, kommunikatsiya, axborot xavfsizligi, raqamli texnologiya.*

***Abstract.** This article analyzes the influence of global media companies on the information space. The rapid development of communication tools, modern information flows, and digital technologies has significantly strengthened the role of global media corporations. Their impact on political, economic, and cultural life is steadily expanding. At the same time, issues such as competition in the international information arena, information security, and the protection of national interests are of great importance.*

***Keywords:** global media, information space, communication, information security, digital technology.*

KIRISH

Hozirgi globallashuv davrida axborot oqimlari insoniyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, global media kompaniyalari zamonaviy axborot makonini shakllantirishda asosiy omillardan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Ularning faoliyati nafaqat yangiliklarni tarqatish, balki jamoatchilik fikrini shakllantirish, siyosiy qarorlar qabul qilish jarayoniga ta'sir ko'rsatish, madaniy qadriyatlarni yoyish va iqtisodiy manfaatlarni ilgari surish kabi keng ko'lamli vazifalarni qamrab oladi. Axborot texnologiyalarining tezkor rivojlanishi, internet va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi global media kompaniyalarining ta'sir doirasini yanada kengaytirdi. Bugungi kunda ular nafaqat milliy darajada, balki xalqaro maydonda ham jiddiy kuch sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli, global media kompaniyalarining axborot maydonidagi o'rni va ta'sirini tahlil qilish dolzarb masala hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Global media kompaniyalarining axborot maydoniga ta'siri masalasi zamonaviy ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan bo'lib, mazkur mavzu turli nuqtai nazardan tadqiq qilinmoqda. Avvalo, global media nazariyalariga murojaat qilinsa, M. Castells va D. McQuail kabi olimlar axborot jamiyati shakllanishida yirik media korporatsiyalarining rolini chuqur tahlil qilganlar[1]. Ularning fikricha, global media kompaniyalari axborot oqimlarini markazlashtirish orqali jahon axborot tartibida notekislikni yuzaga keltiradi va bu jarayon xalqaro miqyosda siyosiy hamda ijtimoiy ta'sirni kuchaytiradi. Shuningdek, axborot xavfsizligi va siyosiy ta'sir masalalari ham adabiyotlarda muhim o'rin tutadi. R. Nye va Z. Brzezinski global media kompaniyalarini "yumshoq kuch" vositasi sifatida talqin qilib, ularning davlatlararo munosabatlarda strategik ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydilar[2]. Tadqiqotlarda, ayniqsa, soxta yangiliklar, propaganda va kiberxavfsizlik bilan bog'liq muammolar keng yoritilgan bo'lib, davlatlar o'z milliy manfaatlarini himoya qilish maqsadida turli mexanizmlarni ishlab chiqishga majbur bo'layotgani qayd etiladi. Adabiyotlarda yana bir muhim yo'nalish global media kompaniyalarining madaniy va gumanitar ta'siriga qaratilgan. E. Said, S. Hall kabi

olimlar yirik media mahsulotlarining madaniy qadriyatlarni shakllantirish va yoyishdagi rolini o'rgangan[3]. Ularning fikriga ko'ra, global media ko'plab hollarda g'arbona qadriyatlarni targ'ib etib, mahalliy madaniyatlarni siqib chiqarishi mumkin. Shu bilan birga, ayrim tadqiqotchilar global media madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish va xalqlar o'rtasida o'zaro tushunishni kuchaytirishga xizmat qilishi mumkinligini ham alohida ta'kidlaydilar. Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, global media kompaniyalari axborot maydonida murakkab va ko'p qirrali ta'sirga ega. Ularning faoliyati nafaqat axborot tarqatish jarayonlarini, balki siyosiy qarorlar qabul qilinishini, madaniy qadriyatlar shakllanishini va xalqaro munosabatlarning dinamikasini ham belgilab bermoqda. Shu sababli, ushbu mavzuni o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarbdir.

METODLAR

Ushbu tadqiqotda global media kompaniyalarining axborot maydoniga ta'sirini o'rganishda asosan **tahliliy-deskriptiv**, **qiyosiy** va **kontent tahlili** metodlaridan foydalanildi. Tahliliy yondashuv orqali mavjud ilmiy manbalar va statistik ma'lumotlar umumlashtirildi, qiyosiy metod yordamida turli hududlarda faoliyat yuritayotgan media kompaniyalarning o'ziga xos jihatlari solishtirildi. Kontent tahlili orqali esa global media tarqatayotgan materiallarning mazmuni va ustuvor mavzulari o'rganildi. Shuningdek, umumlashtirish va taqqoslash usullari yordamida klassik nazariyalar so'nggi yillardagi yangi tadqiqotlar bilan bog'landi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda global media kompaniyalarining axborot maydoniga ta'siri sezilarli darajada ortib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, AQShda birinchi marta aholining 54 foizi yangiliklarni asosan ijtimoiy mediadan olishni afzal ko'rmoqda, bu ko'rsatkich televideniini ortda qoldirgan. O'xshash holat Avstraliyada ham kuzatilib, 2025-yilda ijtimoiy tarmoqlar orqali yangilik olish (26%) an'anaviy manbalarni (23%) ortda qoldirdi. Ayniqsa, yoshlar orasida TikTok (37%) va Instagram (34%) asosiy yangilik platformasiga aylangan[4]. Global miqyosda ijtimoiy tarmoqlar keng qamrovli auditoriyaga ega bo'lib, dunyo aholisining qariyb 64 foizi ularni faol

ishlatmoqda. Har bir foydalanuvchi kuniga o‘rtacha 2 soat 20 daqiqa vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o‘tkazadi. Eng ko‘p faol foydalanuvchilar soni bo‘yicha Facebook (3 mlrd), YouTube (2,5 mlrd) va TikTok (1,5 mlrd) yetakchilik qilmoqda. Bu raqamlar global media kompaniyalari tomonidan boshqariladigan platformalar axborot oqimida mutlaq ustunlikka ega ekanini ko‘rsatadi[5]. Boshqa tomondan, media egaligining konsentratsiyasi ham xavotirli holat sifatida qayd etiladi. Masalan, AQShda atigi olti yirik media konglomerati butun media bozorining 90 foiz ulushini nazorat qiladi. Bu esa axborot manbalarining rang-barangligi va mustaqilligini kamaytirib, jamoatchilik fikrini bir yo‘nalishda shakllantirish ehtimolini kuchaytiradi[6]. Shu bilan birga, an’anaviy media, xususan televideniye va matbuot o‘z mavqeini yo‘qotmoqda. 2023-yilda kabel va efir televideniyesi AQShda auditoriyaning yarmidan kam qismini qamrab oldi, bosma nashrlardagi jurnalistlar soni esa 2005-yildan buyon ikki barobar kamaydi. Shu paytda ijtimoiy video platformalar va podkasterlar yangilik iste’molida yangi kuch sifatida shakllanmoqda. Masalan, AQShda podkastlar va onlayn shaxslar auditoriyaning katta qismini o‘ziga jalb qilmoqda, hatto ayrim hollarda ular an’anaviy televideniedan ko‘proq ishonch qozonmoqda. Yana bir muhim natija shundan iboratki, ijtimoiy media tezkorlik va interfaollik jihatidan foydalanuvchilar uchun muhim manbaga aylansa-da, uning ishonchliligi past darajada qolmoqda. So‘rov natijalariga ko‘ra, AQSh aholisi ijtimoiy media yangiliklariga atigi 19 foiz darajada ishonch bildirgan, televidenieda esa bu ko‘rsatkich 41 foizni tashkil etgan. Bu holat global media kompaniyalarining kuchi ortayotgan bir paytda, axborot ishonchliligi va xavfsizligi muammolari ham keskinlashayotganini ko‘rsatadi. Umuman olganda, statistik ma’lumotlar shuni tasdiqlaydiki, global media kompaniyalari va ularning platformalari zamonaviy axborot makonini boshqaruvchi eng qudratli kuchga aylangan. Ularning ta’siri siyosiy qarorlar, iqtisodiy raqobat, madaniy qadriyatlar va jamoatchilik ongini shakllantirish jarayonida hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, bu jarayon axborot suvereniteti va milliy manfaatlarni himoya qilishni yanada dolzarb masalaga aylantirmoqda.

Bugungi kunda globallashuv jarayonlari va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida axborot oqimlari inson hayotining barcha jabhalariga chuqur kirib bormoqda. Bu jarayonda global media kompaniyalari — CNN, BBC, Al Jazeera, Google, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), YouTube, TikTok, Netflix va boshqa yirik axborot platformalari — axborot makonining asosiy subyektlariga aylangan. Ularning ta'siri shunchalik kuchayib borkanki, siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonidan tortib iqtisodiy raqobat, madaniy qadriyatlar shakllanishi va jamoatchilik ongigacha bo'lgan ko'plab sohalarda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Avvalo, siyosiy sohada global media kompaniyalari “yumshoq kuch” vositasi sifatida ta'sir ko'rsatmoqda. Yirik xalqaro telekanallar va internet platformalari xalqaro siyosiy jarayonlarni yoritishda jamoatchilik fikrini shakllantirishga qodir[7]. Masalan, Ukraina–Rossiya mojarosi vaqtida BBC, CNN va boshqa yirik media vositalarining xabarlarida ishlatilgan termin va yondashuvlar turli mamlakatlardagi auditoriyalar qarashlariga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Xuddi shuningdek, ijtimoiy media platformalari siyosiy jarayonlarning markaziga aylangan. AQShda 2021-yil Kapitoliya voqealari davomida Twitter (hozirgi X) siyosiy faollar va jamoatchilik o'rtasidagi eng asosiy axborot maydoni sifatida ishladi. Iqtisodiy maydonda ham global media kompaniyalarining ta'siri katta. Bugungi kunda reklama bozorining katta qismi Google va Meta qo'lida jamlangan bo'lib, ular umumiy global raqamli reklama daromadlarining qariyb yarmiga egalik qiladi. Bu esa iqtisodiy raqobatni asosan yirik korporatsiyalar foydasiga shakllantirib, kichik media kompaniyalarining rivojlanishini qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ kabi platformalar kontent ishlab chiqarish va tarqatishda monopol kuchga ega bo'lib, global auditoriyaning media iste'moli odatlariga sezilarli darajada ta'sir qilmoqda. Deloitte (2025) hisobotida qayd etilishicha, ijtimoiy video platformalari endilikda ko'ngilochar sanoat va axborot iste'molining asosiy markaziga aylangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Madaniy sohada global media kompaniyalari milliy qadriyatlarni ham shakllantirib, ham o'zgartirib yuborishi mumkin. Netflix orqali tarqatilgan “Squid Game” seriali Janubiy Koreya mahsuloti bo'lsa-da, global miqyosda ulkan

muvaffaqiyat qozonib, bir necha oy davomida butun dunyo madaniy diskursining markaziga aylandi. Bu holat bir tomondan, mahalliy mahsulotlarning jahon sahnasiga chiqishiga imkon bersa, ikkinchi tomondan, turli xalqlarning madaniy xilma-xilligini standartlashtirish, ya'ni "bir xil" turmush tarzini ommalashtirish xavfini ham tug'diradi. Shuningdek, Disney va Hollywood mahsulotlari global miqyosda g'arbona qadriyatlarining targ'ibotini olib bormoqda, bu esa madaniy imperializm tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan bahslarni yanada kuchaytirgan. Axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan esa global media kompaniyalari orqali tarqatilayotgan soxta yangiliklar va disinformatsiya dolzarb muammoga aylanmoqda. 2016-yilgi AQSh prezidentlik saylovlari chog'ida Facebook orqali yuzlab soxta akkauntlar orqali noto'g'ri axborot tarqatilgani aniqlangan. Shuningdek, so'nggi yillarda TikTok platformasida ham turli siyosiy manipulyatsiyalar, targ'ibot va noto'g'ri ma'lumot tarqatilishi kuzatilmoqda. Bu holatlar davlatlarni axborot suverenitetini ta'minlash va milliy manfaatlarini himoya qilish uchun maxsus strategiyalar ishlab chiqishga majbur qilmoqda. Umuman olganda, tahlil shuni ko'rsatadiki, global media kompaniyalari zamonaviy axborot makonining eng qudratli ishtirokchilariga aylangan. Ular siyosiy jarayonlarga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda, iqtisodiy raqobatni qayta shakllantirmoqda, madaniy qadriyatlarni keng yoymoqda va shu bilan birga axborot xavfsizligi sohasida yangi xavf-xatarlarni yuzaga keltirmoqda. Shu sababli, ularning faoliyatini nafaqat ijobiy, balki salbiy oqibatlari nuqtai nazaridan ham o'rganish va milliy manfaatlarini himoya qilish mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, global media kompaniyalari zamonaviy axborot makonining asosiy subyektlariga aylangan. Ularning siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarga ta'siri tobora kuchayib bormoqda. Siyosiy jarayonlarda ular "yumshoq kuch" vositasi sifatida jamoatchilik fikrini shakllantirib, xalqaro munosabatlarga ta'sir qilmoqda. Iqtisodiy jihatdan esa yirik media korporatsiyalar global reklama bozori va kontent tarqatish tizimini nazorat qilish orqali monopol holatni yuzaga keltirmoqda. Madaniy maydonda Netflix, Disney, YouTube va TikTok kabi platformalar turli qadriyatlarni yoyib, bir tomondan madaniyatlararo muloqotni rivojlantirsa, ikkinchi tomondan mahalliy madaniyatlarni siqib chiqarish xavfini ham tug'diradi. Shu bilan birga, global media kompaniyalari faoliyati axborot xavfsizligi bilan bog'liq muammolarni ham kuchaytirmoqda. Soxta yangiliklar, manipulyativ

kontent va disinformatsiya milliy manfaatlar uchun xavf tug'dirib, davlatlarni o'z axborot suverenitetini himoya qilishga undamoqda. Umuman olganda, global media kompaniyalarining axborot maydoniga ta'siri ko'p qirrali bo'lib, uning ijobiy jihatlari bilan bir qatorda salbiy oqibatlar ham mavjud. Shu sababli, milliy axborot siyosatini takomillashtirish, media savodxonlikni oshirish va axborot xavfsizligi bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Castells, M. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publishing, 2017. – 556 b.
2. McQuail, D. Mass Communication Theory. London: Sage Publications, 2010. – 632 b.
3. Nye, J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs, 2020. – 208 b.
4. Brzezinski, Z. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. New York: Basic Books, 2018. – 223 b.
5. Said, E. W. Culture and Imperialism. New York: Vintage Books, 1994. – 380 b.
6. Pew Research Center. Social Media and News Fact Sheet. Pew Research Journalism Project, 2024. – <https://www.pewresearch.org/journalism/fact-sheet/social-media-and-news-fact-sheet>
7. The Guardian. More Australians get their news via social media than traditional sources for first time, report finds. 17 June 2025. – <https://www.theguardian.com/media/2025/jun/17/more-australians-get-their-news-via-social-media-than-traditional-sources-for-first-time-report-finds>
8. Nieman Lab. For the first time, social media overtakes TV as Americans' top news source. 16 June 2025. – <https://www.niemanlab.org/2025/06/for-the-first-time-social-media-overtakes-tv-as-americans-top-news-source>
9. Smart Insights. Global social media research summary 2024. – <https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research>